

КОМПАРАТИВНЫЙ ПОДХОД В МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Т. Бокова¹

Аннотация:

В исследовании раскрываются значимость педагогической компаративистики; выделяются типы сравнительных педагогических исследований и способы изучения зарубежного материала; определяется сущность компаративного подхода как элемента научного познания, приобретения и обогащения методической науки в области иностранных языков; анализируются особенности обучения русскому языку как иностранному в странах Западной Европы, Латинской Америки и Китая.

Ключевые слова: компаративный подход, образование в зарубежных странах, методика преподавания, русский как иностранный.

doi: <https://doi.org/10.2024/bsvc8r37>

Анализ актуальных в мировом образовательном пространстве процессов выявил необходимость организации и проведения исследований по определению предпосылок, современного состояния и перспектив изменений в теории образования и образовательной практике отдельных стран. Для педагогической компаративистики характерна важная задача изучения механизмов и причин глобального кризиса в образовании, анализа особенностей его проявления в различных мировых образовательных системах, а также прогнозирование его последствий для конкретных систем образования и общей образовательной системы [1]. В условиях глобализации наблюдается сочетание разнообразия и стандартизации в системах образования, что способствует более эффективной адаптации национальных систем образования к современным вызовам мира.

Сравнение мировых систем высшего образования является важным инструментом поиска эффективных практик, которые полностью или фрагментарно могут быть интегрированы в систему отечественного высшего образования. Компаративистика изучает достаточно широкий круг проблем: не только теорию, содержание и всю организацию образования в разных странах, но также методы, формы и средства образования, его организацию, управление, ценности и т.д.; исследует закономерности функционирования и развития образовательных и воспитательных систем в различных странах путем сопоставления и нахождения сходств и различий; сопоставляет и сравнивает системы образования и динамику их развития с учетом культурно-исторической специфики и социально-политических особенностей [2].

¹ Бокова Татьяна Николаевна, доктор педагогических наук, профессор РАО, профессор кафедры английского языка и лингводидактики, заместитель директора института иностранных языков Московского городского педагогического университета (МГПУ, г. Москва)

Выделяют три основных типа сравнительных педагогических исследований: одной зарубежной страны; двух стран, часто собственной и зарубежной; нескольких стран. Актуальными являются труды, где определяются возможности преодоления путем воспитания и образования барьеров между странами. Зарубежные компаративисты выделяют вертикальный и горизонтальный способы сравнительного изучения образования. При этом отмечается, что вертикальный (исторический) способ анализа более характерен для изучения истории педагогики, в то время как горизонтальный (актуальный) позволяет сопоставлять особенности развития образования в ряде стран в одном и том же историческом периоде. Горизонтальное сравнение - важный признак, отличающий сравнительную педагогику от других педагогических отраслей.

Результаты и выводы сравнительных исследований играют важную роль в систематизации национальных и международных культурно-образовательных тенденций, а также в сборе и анализе ценных образовательных инноваций. Они также позволяют изучить возможность и необходимость внедрения этих инноваций в отечественном контексте. Эти исследования формируют основу для анализа и оценки существующих образовательных реалий в стране, а также для разработки рекомендаций по их улучшению.

Сегодня исследования в области компаративистики представлены в России в виде серьезных научных школ, которые возглавляют ведущие ученые. Прежде всего, в деятельности Научного совета по сравнительной педагогике Отделения философии образования и теоретической педагогики РАО (председатель – академик РАО, доктор философских наук, профессор С.В.Иванова) и в лаборатории сравнительного образования и истории педагогики Института стратегии развития образования (заведующий центром – доктор педагогических наук И.А.Тагунова), где осуществляется научно-исследовательская деятельность по определению и характеристике перспектив трансформации национальных систем образования в условиях глобализации и интернационализации; выявлении особенностей развития процессов интеграции и дезинтеграции в мировом образовательном пространстве; анализа и описания проблем обучения, воспитания и социализации, поднятых в других странах, и способов их решения; выявлении особенностей педагогического образования в других странах, разработке мультипредметного мониторинга качества образования с учетом социально-педагогических факторов для образовательных организаций разных видов.

Вслед за В.И. Тюпой, мы полагаем, что сегодня компаративный подход – это больше, чем метод, это особая стратегия научного понимания истории, избегающая крайностей идиографической нарративности и номотетической декларативности [4]. Компаративный подход позволяет выявить особенности и преимущества различных систем образования, а также изучить лучшие практики и методики, которые могут быть адаптированы и внедрены в других странах. Кроме того, сравнительный анализ позволяет проводить оценку эффективности и результативности образовательных программ и политик, что помогает оптимизировать систему образования в целом. Компаративный подход является ведущим в исследованиях студентов магистратуры направления «Компаративные исследования в лингводидактике» (руководитель программы Бокова Т.Н.), которая реализуется в Московском городском педагогическом университете с 2023 г. Магистрантам представлена возможность изучить такие курсы, как: «Современная педагогическая наука», «Компаративные исследования в сфере образования», «Инновационные процессы в языковом

образовании», «Зарубежная лингводидактика», «Психологическая компаративистика», «Теория литературной компаративистики» и др.

На протяжении длительного периода русский язык занимал ведущее положение среди самых изучаемых языков мира и остается предметом изучения во многих зарубежных образовательных учреждениях в качестве обязательной или факультативной дисциплины. Методика преподавания русского языка как иностранного имеет свои особенности в разных странах.

В странах Латинской Америки преобладает использование авторских учебных пособий. В рамках программы грамматика русского языка представлена в минимальном объеме, ориентирована исключительно на функциональные аспекты, и объясняется на родном языке студентов. Одновременно уделение времени обучению грамматике и языковым упражнениям сведено к минимуму, большую часть урока занимают упражнения по развитию устной речи. В странах Западной Европы на уроках русского языка применяются коммуникативный и сознательно-сопоставительный методы. Важным аспектом является большой объем материала по лингвокультурологии, лингвострановедению и страноведению. В китайских вузах обучение русскому языку предполагает активное использование русского языка преподавателями. При последовательном обучении различным видам речевой деятельности уделяется первостепенное внимание устной речи на начальном этапе, в то время как на более продвинутом этапе чтение приобретает все большее значение. Студенты, читая тексты на русском языке, расширяют активный и пассивный словарный запас, познают культуру, историю и литературу русскоговорящих стран. На более продвинутых этапах обучения студенты активно изучают лингвострановедческие аспекты, читая художественные и публицистические тексты, изучая пословицы, поговорки, афоризмы и формы этикета русского языка [3].

Таким образом, использование компаративного анализа в педагогических исследованиях позволяет выявить основные установки и направления развития методики преподавания русского языка как иностранного, установить аналогии и различия в методике преподавания, а также изучить возможность и целесообразность их адаптации и применения в национальном образовательном контексте.

Список использованной литературы:

[1]. Бокова Т.Н., Малахова В.Г., Тарева Е.Г., Колесников А.А., Гаврилюк О.А., Морозова В.И. Постмодернизм как доминанта развития системы образования в США и России. Москва: Изд-во "Языки Народов Мира", 2020 - 224 с.

[2]. Бокова Т.Н., Цыбанева В.А. Компаративный подход в лингводидактике: сущность и перспективы // Образование и саморазвитие, №1, 2024 – С.81-91

[3]. Гао Фэнлань Особенности обучения русскому языку в китайских вузах//Педагогическое образование в России, №12, 2016. - С. 41-45

[4]. Тюпа В.И. Компаративизм как научная стратегия гуманитарного познания // Филологические науки. – 2004. – № 6. – С. 98–106